

PUBLICAÇÕES

METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR: Estimulando a leitura para a retenção de conteúdos

Marco Túlio Elias Alves

RESUMO: Este artigo discute a importância dos métodos de ensino no contexto do ensino superior, destacando o papel da leitura como uma ferramenta fundamental para a retenção de conteúdo. Desafiando o senso comum, examinamos dados que demonstram como a inclusão de diferentes metodologias de ensino pode aumentar o aprendizado e a retenção das informações, resultando em melhores desempenhos acadêmicos, inclusive em avaliações de concursos. Além disso, abordamos os obstáculos enfrentados pelos estudantes em relação à leitura, como desculpas frequentemente apresentadas e o fenômeno do analfabetismo funcional. Concluimos destacando o potencial transformador da leitura na vida acadêmica e profissional dos alunos.